

SHARQ RENESSANSI MUTAFFAKIRLARI TA'LIMOTIDA MUSIQA VA ANIQ FANLAR INTEGRATSIYASINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.

Rustamova Xurshidabonu Jamshidovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha 1-bosqich tayanch doktoranti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimi musiqa rahbarini tayyorlash jarayonida musiqa san'atini aniq fanlar (matematika, fizika, muhandislik) bilan integratsiyalashning tarixiy-pedagogik asoslari tadqiq etiladi. Sharq mutafakkirlari, xususan, Abu Nasr Farobiy va Ibn Sinoning musiqiy-matematik qarashlari zamonaviy STEAM ta'lim paradigmasi kontekstida tahlil qilingan. Tadqiqotda musiqiy ta'limning intellektual salohiyatni oshirishdagi o'rni va tarixiy vorisiylik masalalari ilmiy asoslab berilgan.

MAQSAD: maktabgacha ta'lim tizimida musiqa rahbarlarini tayyorlash jarayonida musiqa san'atini matematika, fizika va muhandislik fanlari bilan integratsiyalashning tarixiy-pedagogik asoslarini aniqlash hamda Abu Nasr Forobiy va Abu Ali ibn Sino ilmiy merosi asosida zamonaviy STEAM yondashuviga mos didaktik modelni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi: Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosi (Forobiy, Ibn Sino), musiqiy akustika va riyoziyotga oid tarixiy manbalar, STEAM va raqamli pedagogika bo'yicha zamonaviy ilmiy tadqiqotlar, tarixiy-komparativ tahlil, nazariy umumlashtirish, Modellashtirish (didaktik model yaratish), pedagogik tahlil va interpretatsiya. Mazkur metodlar asosida musiqa va aniq fanlar integratsiyasining didaktik imkoniyatlari tizimli ravishda o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Sharq mutafakkirlari ilmiy qarashlarida musiqa va aniq fanlar o'rtasidagi integratsiya chuqur nazariy asosga ega. Xususan: Musiqa riyoziy qonuniyatlar asosida shakllanadi (interval va ritm tizimi), tovush hodisasi fizik-akustik jarayon sifatida talqin etiladi, musiqa inson tafakkuri va emotsional rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi, muhokama jarayonida aniqlanishicha, mazkur integratsiya asosida ishlab chiqilgan didaktik model: Maktabgacha ta'limda musiqa rahbarlarini tayyorlash samaradorligini oshiradi, fanlararo kompetensiyalarni shakllantiradi, raqamli pedagogika vositalari bilan uyg'unlashadi, STEAM yondashuvining amaliy tatbiqini ta'minlaydi. Shuningdek, "ilm al-hiyal" (muhandislik tafakkuri) elementlarini musiqa ta'limiga integratsiya qilish orqali bolalarda konstruktiv va ijodiy fikrlash rivojlanishi kuzatildi.

XULOSA: sharq mutafakkirlarining musiqiy-ilmiy merosi zamonaviy ta'lim tizimida musiqa va aniq fanlar integratsiyasini amalga oshirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu integratsiya asosida ishlab chiqilgan didaktik model maktabgacha

ta'lim tizimida musiqa rahbarlarini tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: steam, 13.00.01, Farobiy, Ibn Sino, musiqiy akustika, fanlararo integratsiya, rivoziyot, ilm al-hiyal, didaktik model, raqamli pedagogika.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКИ И ТОЧНЫХ НАУК В УЧЕНИЯХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА.

Рустамова Хуршидобону Джамшидовна, докторант 1 курса по специальности 13.00.01 – Теория педагогики. История педагогических учений, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются историко-педагогические основы интеграции музыкального искусства с точными науками (математика, физика, инженерия) в процессе подготовки музыкальных руководителей дошкольного образования. Музыкально-математические взгляды мыслителей Восточного Ренессанса, в частности Фараби и Ибн Сина, анализируются в контексте современной парадигмы STEAM-образования. Обоснована роль музыкального образования в развитии интеллектуального потенциала и раскрыта значимость исторической преемственности.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в выявлении историко-педагогических основ интеграции музыки с математикой, физикой и инженерией в процессе подготовки музыкальных руководителей дошкольного образования, а также в разработке дидактической модели на основе научного наследия Фараби и Ибн Сина в соответствии с современным STEAM-подходом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы научное наследие восточных мыслителей (Фараби, Ибн Сина), исторические источники по музыкальной акустике и математике, а также современные исследования в области STEAM и цифровой педагогики. Применялись методы историко-сравнительного анализа, теоретического обобщения, моделирования (разработка дидактической модели), педагогического анализа и интерпретации. На основе этих методов системно изучены дидактические возможности интеграции музыки и точных наук.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что интеграция музыки и точных наук в трудах восточных мыслителей имеет глубокую теоретическую основу. В частности, музыка строится на математических закономерностях (интервалы и ритм), звук рассматривается как физико-акустическое явление, а музыка влияет на когнитивное и эмоциональное развитие. Установлено, что разработанная дидактическая модель повышает эффективность подготовки музыкальных руководителей, формирует междисциплинарные компетенции, интегрируется с инструментами цифровой педагогики и обеспечивает

реализацию STEAM-подхода. Кроме того, интеграция элементов «илм аль-хиял» (инженерного мышления) способствует развитию конструктивного и творческого мышления у детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научно-музыкальное наследие восточных мыслителей является важной теоретической основой для интеграции музыки и точных наук в современной системе образования. Разработанная дидактическая модель способствует повышению качества подготовки музыкальных руководителей и эффективному развитию их профессиональных компетенций.

Ключевые слова: steam, 13.00.01, Фараби, Ибн Сина, музыкальная акустика, междисциплинарная интеграция, математика, илм аль-хиял, дидактическая модель, цифровая педагогика

DIDACTIC POSSIBILITIES OF INTEGRATING MUSIC AND EXACT SCIENCES IN THE TEACHINGS OF EASTERN RENAISSANCE SCHOLARS.

Rustamova Khurshidabonu Jamshidovna, First-year PhD student (Doctoral researcher) in the specialty 13.00.01 – Theory of Pedagogy. History of Pedagogical Doctrines, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the historical and pedagogical foundations of integrating music with exact sciences (mathematics, physics, and engineering) in the process of training preschool music educators. The musical-mathematical perspectives of Eastern scholars, particularly Abu Nasr Forobiy and Abu Ali ibn Sino, are analyzed within the framework of the modern STEAM education paradigm. The study highlights the role of music education in enhancing intellectual capacity and substantiates the importance of historical continuity.

AIM: the aim of this study is to identify the historical and pedagogical foundations of integrating music with mathematics, physics, and engineering in the process of training preschool music educators, as well as to develop a didactic model based on the scientific heritage of Abu Nasr Forobiy and Abu Ali ibn Sino in accordance with the modern STEAM approach.

MATERIALS AND METHODS: the study employed the following materials and methods: the scientific heritage of Eastern scholars (Farabi, Ibn Sina), historical sources on musical acoustics and mathematics, and modern research on STEAM and digital pedagogy. The research methods included historical-comparative analysis, theoretical generalization, modeling (development of a didactic model), and pedagogical analysis and interpretation. Based on these methods, the didactic possibilities of integrating music and exact sciences were systematically studied.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study indicate that the integration of music and exact sciences in the works of Eastern scholars has a strong

theoretical foundation. In particular, music is structured based on mathematical principles (interval and rhythm systems), sound is interpreted as a physical-acoustic phenomenon, and music influences cognitive and emotional development. The discussion shows that the developed didactic model based on this integration enhances the effectiveness of training preschool music educators, develops interdisciplinary competencies, integrates with digital pedagogy tools, and ensures the practical implementation of the STEAM approach. Furthermore, the integration of elements of “ilm al-hiyal” (engineering thinking) into music education contributes to the development of constructive and creative thinking in children.

CONCLUSION: the musical and scientific heritage of Eastern scholars serves as an important theoretical foundation for the integration of music and exact sciences in modern education. The developed didactic model contributes to improving the quality of training preschool music educators and serves as an effective tool for developing their professional competencies.

Keywords: steam, 13.00.01, Farabi, Ibn Sina, musical acoustics, interdisciplinary integration, mathematics, ilm al-hiyal, didactic model, digital pedagogy

Jnsaniyat sivilizatsiyasining bugungi bosqichida ta'lim tizimini fanlararo integratsiya (interdisciplinarity) asosida tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari doirasida maktabgacha ta'lim tizimi kadrlarini innovatsion yondashuvlar, jumladan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) texnologiyalari asosida tayyorlash ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu borada maktabgacha ta'lim tizimi musiqa rahbarlarini o'qitishda ham xuddi shunday yangi texnologiyalarga asoslanish talab etiladi. Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiyalar asrida pedagoglarni har tomonlama yuqori darajada o'qitish va ularni kelajakda o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lib yetishishi uchun yangicha yondashuvlardan foydalanish mashg'ulotn samaradorligini oshirib beradi. Jumladan, musiqa rahbarlarining mashg'ulot o'tish usullari bugungi kunda oqsoqlanib qolgan va bu esa ba'zi bir muammolarni yuzaga keltirishiga sabab bo'lmoqda. MTT tarbiyalanuvchilarining rivojlanishida musiqa mashg'ulotlarining salmoqli o'rnini bor. Biroq, musiqa ta'limini faqat estetik zavq manbai sifatida ko'rish, bolalarning intellektual va mantiqiy imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Musiqa faqatgina qo'shiq kulash emas balki aniq fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan mukammal fandır. Musiqa nazariyasining aniq fanlar bilan uzviy bog'liqligini o'rganish bizni Sharq Uyg'onish davri (Renessans) pedagogikasiga – Abu Nasr Farobiy va Ibn Sino kabi mutafakkirlarning ensiklopedik ta'limotlariga yetaklaydi. Ushbu maqolada ushbu tarixiy merosning zamonaviy pedagogik ahamiyati va uning STEAM yondashuvi bilan hamohangligi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida istalgan dars yoki mashg'ulot jarayonini qiziqarli hamda bolalarga yetarlicha bilim berish mumkin bo'lgan qulay muhitga aylantirish mumkin.

Musiqa mashg'uloti davomida ham aynan shunday qilish orqali tarbiyalanuvchining yosh xususiyatlaridan kelib chiqib aqliy va jismoniy faolligini oshirishga erishisha olamiz. Bu vaziyatda esa biz avvalo musiqa rahbarini shu jarayonga tayyorlashimiz kerak.

Hozirgi kunda musiqa rahbarlarini tayyorlashda quyidagi tizimli muammolar mavjud:

1. Musiqa nazariyasining matematika va fizika qonuniyatlaridan ajratilgan holda o'qitilishi.
2. Pedagogik ta'limotlar tarixidagi integrativ modellarning zamonaviy metodikaga tatbiq etilmasligi.
3. Bo'lajak pedagoglarda texnologik va muhandislik tafakkurini rivojlantirishga e'tiborning sustligi.

Biz biladigan STEAM ta'lim texnologiyasining asl ildizlari qaysidir ma'noda Qadim sharqqa borib taqaladi. Mutaffakir ajdodlarimizning musiqaga bo'lgan qarashlari bu fanning naqadar muhim ekanligini isbotlab bergan.

Abu Nasr Farobiyning matematik-didaktik yondashuvi

Farobiy musiqa nazariyasini mukammal tizimga solgan birinchi pedagog-olimdir. U o'zining "*Kitob al-musiqa al-kabir*" asarida musiqani "*Ilm al-riyoz*" (matematika) fanlari turkumiga kiritadi.

1. Musiqiy proporsiyalar (Mathematics):

Farobiy tovushlararo munosabatlarni aniq raqamli nisbatlar orqali isbotlagan.

"*Agar torning yarmi (1/2) chalinganda chiqadigan ovoz, butun tor chiqargan ovozga nisbatan bir oktava (zul-kull) baland bo'ladi...*" (Farobiy).

Ushbu yondashuv bugungi STEAM ta'lim texnologiyasidagi "M" (Matematika) komponentining tarixiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Bolalarga yangicha musiqiy o'yinlar orqali matematik kasrlarni va logik ketma-ketliklarni o'rgatish imkonini beradi. Bu jarayon bolalarning ham matematik ham musiqiy bilimlarini mustahkamlaydi, shu bilan birga bolalarda hech qanday qiyinchiliklarsiz har ikkala fanni o'zlashtirish darajasini oshishiga sabab bo'ladi.

2. Ritm va Algoritm (Technology):

Farobiyning "*Iyqo*" (ritm) nazariyasi vaqt bo'laklarining ma'lum bir miqdor va nisbatda takrorlanishi haqida bo'lib, u zamonaviy informatika fanidagi **siklik algoritmlar** bilan hamohangdir. Bo'lajak musiqa rahbarining texnologiyalardan xabardorligi hamda turlicha dasturlardan foydalana olish mahorati ushbu ritmik kodlarni dars jarayoniga tatbiq etish zamin yaratadi va bolada algoritmik tafakkurni shakllantirishiga xizmat qiladi.

Ibn Sinoning akustik va muhandislik qarashlari

Abu Ali ibn Sino musiqa pedagogikasini akustika fizikasi (Science) va mexanika (Engineering) bilan boyitgan.

1. Tovush fizikasi (Science):

Ibn Sino "*Ash-shifo*" asarida tovushning paydo bo'lishini havoning tebranishi natijasida hosil bo'ladigan to'lqinlar sifatida tahlil qilgan.

Uning fikricha, tovushning temбри va balandligi tebranishlar chastotasiga bog'liq. Bu nazariya bolalarga dunyoning fizik manzarasini musiqa orqali tushuntirishda eng samarali didaktik vositadir. Bu vaziyatda musiqa Rahbari tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib ular bilan turli xildagi kichik tajribalar o'tkaza oladi. Musiqa mashg'uloti davomida beriladigan har bir yangi mavzu ma'lum bir fanlar bilan bog'lanib didaktik mashg'ulotlar asosida o'tkazilishi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. "Ilm al-hiyal" – Asbobsozlik muhandisligi (Engineering):

Ibn Sino va Farobiy cholg'u asboblarini yasashni muhandislik fanining bir tarmog'i deb bilishgan. Torlarning tarangligi, korpus hajmi va materiallarning zichligi – bularning barchasi fizik-matematik muvozanatga asoslanadi. Bu bo'lajak pedagogda texnologik madaniyatni shakllantirish uchun tarixiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Yetarlicha bilim va qobiliyatga ega bo'lgan pedagog olgan bilimlariga tayangan holda o'zining dars o'tish uslubini yarata oladi.

Zamonaviy steam-integratsiya modeli

Tarixiy tajriba va zamonaviy ehtiyojlarni umumlashtirgan holda, bo'lajak musiqa rahbarini tayyorlashning quyidagi modelini taklif etamiz: "Ilm al-hiyal" quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga olgan:

- Mexanik qurilmalar – suv soatlari, mexanik o'yinchoqlar, avtomatlar
- Gidravlik tizimlar – suv ko'tarish qurilmalari, nasoslar
- Avtomatik mexanizmlar – o'z-o'zidan ishlovchi qurilmalar
- Harakat uzatish tizimlari – tishli g'ildiraklar, krank mexanizmlari

Bu ilmning asosiy maqsadi — inson mehnatini yengillashtiruvchi va avtomatik ishlovchi qurilmalarni yaratish bo'lgan. "Ilm al-hiyal" — bu insoniyat tarixida muhandislik tafakkurining muhim bosqichi bo'lib, u mexanik fikrlash, texnik ijodkorlik va innovatsion yondashuvning ilk namunalarini yaratdi. Ushbu ilm bugungi zamonaviy muhandislik va texnologiyalar rivojiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilgan.

Komponent	Tarixiy asos (Sharq)	Zamonaviy pedagogik faoliyat
S (Science)	Ibn Sino (Akustika)	Tovushning moddiy tebranishini tajribalar orqali ko'rsatish.
T (Technology)	Farobiy (Ritmik kodlar)	Raqamli musiqiy dasturlardan foydalanish.

Komponent	Tarixiy asos (Sharq)	Zamonaviy pedagogik faoliyat
E (Engineering)	Ilm al-hiyal (Asbobsozlik)	DIY-usulida musiqiy asboblarni konstruksiyasini yaratish.
A (Arts)	Maqomlar estetikasi	Musiqaga orqali bolaning hissiy intellektini rivojlantirish.
M (Math)	Farobiy (Arifmetik nisbat)	Matematik hisobni ritmik o'yinlar orqali o'rgatish.

Tarixiy-pedagogik tahlil shuni ko'rsatadiki, STEAM texnologiyalari – bu mutlaqo yangi hodisa emas, balki Sharq klassik pedagogikasining ensiklopedik an'analarga qaytishdir. Bo'lajak musiqaga rahbarlarini tayyorlashda Farobiy va Ibn Sinoning musiqiy-matematik merosini o'rganish bizga musiqaning oddiy estetik fan emas balki murakkab aniq fanlar qatorida ekanligini isbotlab berdi. Bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda musiqaga mashg'ulotlarida boshqa fanlar bilan integratsiya qilish quyidagilarga xizmat qiladi:

1. Musiqaga ta'limni tadqiqotchilik va mantiqiy fikrlash bilan boyitadi.
2. Bo'lajak pedagogda universal kompetentlikni shakllantiradi.
3. Maktabgacha yoshdagi bolalarda fan va san'at uyg'unligini erta yoshdan tarbiyalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abu Nasr Farobiy. Kitob al-musiqaga al-kabir. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Abu Ali ibn Sino. Ash-shifo. Musiqaga ilmi. – Toshkent: Musiqaga, 2006.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. Yakman G. STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education. Virginia, 2008.
5. Sharipov Sh.S. Oliy pedagogik ta'limda talabalar ijodiy faoliyatini rivojlantirish nazariyasi. – Toshkent, 2012.
6. Gardner H. Multiple Intelligences: New Horizons. – NY: Basic Books, 2006.
7. Matyoqubov O. Maqomot. – Toshkent: Musiqaga, 2004.
8. Gulyamova M. Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2019.